

WIEDERHERSTELLUNG UND NACHHALTIGE BEWIRTSCHAFTUNG HISTORISCHER WALDWEIDEN IN DER SLOWAKEI

1. Überwucherte Waldweide in der Silická planina 2. Bewirtschaftete Waldweide in der Nähe des Dorfes Teplý Vrch
3. Überreste von überwucherten Waldweiden bei Gemerská Hôrka 4. Ein Teil der Waldweide in der Nähe von Hontianske Moravce

WAS UND WARUM:

Waldweiden in der Slowakei

Die historischen Waldweiden stellen ein wichtiges und tief verwurzelttes Landschaftselement in der Slowakei dar. Diese einzigartigen Ökosysteme haben eine Schlüsselrolle in der Kultur-, Wirtschafts- und Umweltgeschichte des Landes gespielt. Innerhalb dieser Systeme werden land- und forstwirtschaftliche Komponenten kombiniert, um synergetische Beziehungen zu schaffen, die zu ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit beitragen können. Durch den zunehmenden Modernisierungsdruck und den Wandel in der Landwirtschaft sind diese Ökosysteme jedoch bedroht, was zum Verlust ihres Wertes und ihrer Artenvielfalt führt. Der aktuelle Zustand der Waldweiden in der Slowakei erfordert eine detaillierte Analyse.

WIE DIE HERAUSFORDERUNG ANGEANGENEN WIRD?

Bewirtschaftung und Wiederherstellung von Waldweiden

Die Bewirtschaftung von Waldweiden erfordert eine Kombination aus traditionellen und modernen Ansätzen, die ihre Nachhaltigkeit und den Erhalt der Artenvielfalt gewährleisten. Zu den wichtigsten Praktiken gehören das regelmäßige Mähen oder Beweiden der Unterholzvegetation, was die Artenvielfalt fördert und die Verjüngung von Gehölzen verhindert. Die Kontrolle invasiver Arten ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Die Einbeziehung der lokalen Gemeinschaften und Landbesitzer ist entscheidend für die erfolgreiche Erhaltung dieser Ökosysteme, einschließlich der Aufklärung und Unterstützung traditioneller landwirtschaftlicher Praktiken.

Neben der aktiven Bewirtschaftung der erhaltenen Flächen ist es auch wichtig, sich auf die Identifizierung und Wiederherstellung von Waldweiden zu konzentrieren, die durch landwirtschaftliche Intensivierung oder durch Stilllegung von natürlicher Sukzession betroffen sind. Viele dieser Flächen sind mit Pionierholzarten bewachsen, haben aber immer noch das Potenzial, ihre ursprünglichen ökologischen Funktionen wiederherzustellen. Durch die Kombination von historischen Karten, Felduntersuchungen und modernen Instrumenten wie LiDAR ist es möglich, diese Stätten zu identifizieren, ihren Zustand zu beurteilen und geeignete Restaurierungsmaßnahmen vorzuschlagen. Die Wiederherstellung dieser Flächen ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der ökologischen Vernetzung, zum Schutz der Artenvielfalt und zur Pflege der Kulturlandschaft.

SCHLÜSSELWÖRTER: Waldweiden, traditionelle Bewirtschaftung, Biodiversität

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VORTEILE:

Vorteile der Wiederherstellung und ordnungsgemäßen Bewirtschaftung von Waldweiden

Die Wiederherstellung und nachhaltige Bewirtschaftung von Waldweiden bringt zahlreiche Vorteile mit sich, die über die einzelnen Standorte hinausgehen und sich positiv auf die Landschaft und die Gesellschaft auswirken.

Aus ökologischer Sicht unterstützen diese Systeme eine hohe Artenvielfalt, indem sie Lebensraum für seltene und gefährdete Arten von Pflanzen, Wirbellosen, Vögeln und Fledermäusen bieten, die von der Mosaikstruktur und -dynamik von Wald- und Weideumgebungen abhängen. Durch eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung werden offene Bestandesstrukturen erhalten und so Sukzession und der Verlust artenreicher Lebensräume verhindert. Darüber hinaus tragen diese Ökosysteme zur Wasserspeicherung in der Landschaft, zur Kohlenstoffbindung und zur Verbesserung der mikroklimatischen Bedingungen bei.

Aus wirtschaftlicher Sicht bieten Waldweiden Chancen für eine nachhaltige Beweidung, die Produktion von hochwertigem Fleisch oder Milchprodukten aus extensiv gehaltenen Tieren sowie den Anbau von Kräutern und anderen Waldprodukten. In einigen Regionen gibt es auch Potenzial für die Entwicklung von Ökotourismus, Agrotourismus oder Unterstützung durch Agrarumweltprogramme.

Aus kulturhistorischer Sicht sind die Waldweiden ein wichtiger Teil des landschaftlichen Erbes. Ihre Restaurierung und Bewahrung tragen dazu bei, die ländliche kulturelle Identität, traditionelle Landnutzungspraktiken und historisches Wissen zu bewahren. Diese Flächen sind auch wertvoll für die Erholung und die ästhetische Aufwertung der Landschaft.

Insgesamt stellen die Wiederherstellung und ordnungsgemäße Bewirtschaftung von Waldweiden ein wirksames Instrument zur Unterstützung einer multifunktionalen Landschaftsnutzung dar, das natürliche Werte mit praktischen und gesellschaftlichen Bedürfnissen verbindet.

KERNAUSSAGE:

- **Die Wiederherstellung von Waldweiden unterstützt die Artenvielfalt und beugt der Verschlechterung der Landschaft vor.**
- **Eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung ermöglicht eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen im Einklang mit dem Naturschutz.**
- **Der Erhalt dieser Systeme trägt zum Schutz des kulturellen Erbes und der traditionellen Landnutzungspraktiken bei.**

Waldweide bei Katarínska Huta

¹ING. VERONIKA PAULÍKOVÁ, ²ING. MICHAL PÁSTOR, PHD.

¹Technical University in Zvolen, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Department of Applied Ecology

²National Forest Centre, Science and Research Division, Department of Silviculture and Seed Control

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.